

Relato de Experiência: Uma Abordagem Multidisciplinar sobre o Empreendedorismo utilizando o método TEMAC

Felício Julio de Azevedo Hungria¹
<https://orcid.org/0000-0001-5159-3502>

ORIENTADORA: JACKLIN, DRA ROSEMARY

RESUMO

O presente artigo em forma de relato de experiência versa sobre a revisão de literatura sobre a temática da tese que realiza uma abordagem multidisciplinar sobre as conexões entre Empreendedorismo e Educação por meio de um estudo de caso no CIEP 146 Professor Cordelino Teixeira Paulo em São Pedro da Aldeia no Estado do Rio de Janeiro. Como eles tem se apropriado criativamente das inovações e alcançado com eficácia as estratégias em busca de sucesso na difusão de experiências por parte dos estudantes. Este apresenta a Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado de Mariano & Santos (2017) que apresenta a identificação os autores relevantes de cada palavra-chave utilizada na construção de todo referencial teórico desse trabalho.

Palavras-chave: **TEMAC. Educação. Empreendedorismo. Análise. Abordagem Multidisciplinar.**

ABSTRACT

This article in the form of an experience report deals with the literature review on the thesis that performs a multidisciplinary approach on the connections between Entrepreneurship and Education through a case study at CIEP 146 Professor Cordelino Teixeira Paulo in São Pedro da Aldeia in the State of Rio de Janeiro. As they have creatively appropriated innovations and effectively achieved strategies in search of success in the dissemination of experiences by students. The text presents the Theory of Consolidated Analytical Meta Approach of Mariano & Santos (2017) which presents the identification of the relevant authors of each keyword used in the construction of every theoretical framework of this work.

Keywords: **TEMAC. Education. Entrepreneurship. Analysis. Multidisciplinary Approach.**

Introdução

Esta incursão metodológica tem como escopo analisar as conexões existentes

¹ Doutorando em Ciências da Educação na Christian Business School nos USA. Historiador. Jornalista. Co fundador do projeto ECD (Empreendedores Criativos Digitais) desde 2020. Professor de Empreendedorismo, Tecnologias e Cultura Steam no CIEP 193 Wilson Mendes em Cabo Frio/RJ/Brasil.

entre Educação, Empreendedorismo, Análise descritiva, Abordagem Multidisciplinar conectada a perspectiva TEMAC.

A ênfase do processo foi justamente compreender e identificar a partir da utilização da Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado os autores relevantes articulados as palavras-chave da pesquisa.

Auxiliando a construção do referencial teórico a ser desenvolvido na pesquisa com vistas a constituir alicerces sólidos no tocante a efetivação de temática tão relevante no campo das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

Desenvolvimento

Gonçalves (2021, p. 1) nos auxilia na compreensão dos objetivos de estabelecer conexões propositivas com a revisão de literatura na medida em que aponta três objetivos, a saber:

- Apresenta o suporte conceitual pesquisado por autores com trabalhos relevantes ao tema da pesquisa;
- Demonstra o “estado da arte” do assunto pesquisado;
- Facilita o processo de reconhecimento do título estrangeiro numa universidade brasileira.

Observando essa indicação podemos perceber o quanto é importante e relevante esta tarefa com vistas a permitir justamente a validação e referenciamento teórico de dissertações e teses produzidas pelos pesquisadores brasileiros em temas relevantes abordados de forma multidisciplinar e abrangente.

Vejamos:

Não há sentido em reinventar a roda... o trabalho que você faz não é feito no vácuo, mas se baseia na ideia de outras pessoas que estudaram o campo antes de você. Isso requer que você descreva o que foi publicado e organize as informações de maneira relevante e crítica (Jankowicz, 2005, p. 161).

O trabalho do pesquisador é pautado justamente pela possibilidade em dialogar com os estudos já existentes sobre o tema escolhido. Gerando condições de estruturar a análise por meio de revisões, releituras, ressignificados, redefinições. Com foco na abordagem multidisciplinar e mais abrangente possível.

Mapear e avaliar este vasto território intelectual existente é possível e fundamental.

(Trarfield et al., 2003, p. 208). Ampliando horizontes e cruzando informações e dados relevantes por meio das ferramentas de busca dos meta dados existentes. Construindo o banco de dados próprio que permite conectar as visões múltiplas da pesquisa em andamento.

A figura abaixo descreve com detalhes o processo desencadeado pelo pesquisador na revisão de literatura do tema escolhido a fim de conduzir o arranjo da fundamentação teórica a ser produzida.

Figura 1: O processo de revisão da literatura

Fonte: Saunders, Lewis e Tornhill (2006).

Cada passo permite avançar no processo circular com fins de permitir a pesquisa se tornar articulada com que se produziu até o momento. Partindo de palavras-chave iniciais que são indicadores dos primeiros passos. Após a repetição dos passos, mas de forma mais objetiva auxilia no encontro de dados e informações do arranjo acadêmico assertivo para a pesquisa ora realizada. No que tange a abordagem do que foi selecionado, temos duas perspectivas:

- ✓ **Abordagem dedutiva:** desenvolvimento da estrutura conceitual e teórica e posteriormente testagem utilizando os dados encontrados e selecionados
- ✓ **Abordagem indutiva:** explorar os dados encontrados

e selecionados a fim de produzir e desenvolver as teorias e a estrutura conceitual

Este processo auxilia na condução da montagem do trabalho acadêmica e como alicerce teórico na abordagem metodológica da estrutura conceitual sobre objeto de pesquisa e o problema a ser enfrentado seja na dissertação seja na tese. Comparativamente as etapas e uma construção na qual se tornam o pilar do empreendimento realizado.

Com intuito de sistematizar o processo de montagem da Revisão de Literatura um esforço acadêmico internacional desde 1970 foi empreendido. Muitos pesquisadores referenciados na temática deixaram seu legado. Métodos e técnicas foram empregadas a fim de objetivar e padronizar a busca por dados e informações relevantes, amplas e conectadas as áreas do conhecimento. Entre eles destacamos o Enfoque Meta-Analítico que Melo e Rocha (2017) descrevem com exatidão:

[...] o Enfoque meta-analítico surgiu. Inicialmente, nos trabalhos de Arenas, García e Espasandín (2001), porém consolidado como técnica nos trabalhos de García e Ramirez (2004, 2005). Trata-se de um método desenhado em etapas, que utiliza o critério de impacto de revistas, citações de autores e artigos e frequência de palavras-chaves com um longo e árduo trabalho manual para escolha do material a ser utilizado. Como resultado, combinam bases de dados conceituadas, apresentando um conjunto de material confiável. Portanto, o enfoque meta-analítico visa oferecer uma técnica objetiva de escolha da literatura para respaldar o trabalho [...]

O trabalho manual fica por conta dos pesquisadores na ponta que precisam referenciar seus trabalhos acadêmicos. Ajustando ações, referenciais, teorias no sentido de alinhar os estudos a parâmetros já foi conduzido no campo de conhecimento em tela. A confiabilidade, a precisão, a autenticidade, a conectividade são fatores fundamentais na validação acadêmica do trabalho científico. Observe a figura abaixo apresentando o método TEMAC (Teoria do Enfoque Meta Analítico): *Fonte: própria*

Figura 2: Modelo TEMAC

Fonte: Mariano e Santos (2017)

A preparação da pesquisa, apresentação, introdução dos dados, detalhamento, modelo integrador, validação da pesquisa são os passos a passos deste modelo destacado por Melo e Rocha (2017). Que será a referência para elaboração da nossa revisão de literatura a ser apresentada neste artigo, conduzido como referência a tese doutoral em Ciências da Educação na Christian Business School. De maneira complementar:

Abramo e D'Angelo (2011), ofereceram alguns atributos que seriam importantes no momento de uma avaliação de documento científico, separando algumas características importantes como precisão, robustez, validade, funcionalidade, tempo e custos. Assim, observando as diferentes abordagens de Enfoque meta-analítico (EMA) foi sugerido um modelo unificado chamado de Teoria do Enfoque Meta Analítico Consolidado – TEMAC. (Mariano e Santos, 2017, p. 08).

Neste estudo do método TEMAC temos alguns indicadores que são utilizados pela ferramenta VOSViewer por meio da inserção das pesquisas realizadas no WOS que permitem analisar o “estado de arte” do tema pesquisado com parâmetros internacionais nas instituições de ensino e pesquisa.

Entre eles, destacamos os dois que serão utilizados neste estudo conforme orientação da instituição de ensino a qual estamos desenvolvendo nossa pesquisa no Mestrado em Administração. Quais sejam:

Co-citation: proximidade dos estudos mais abordados e principais autores

Couplin: define os fronts de pesquisa do assunto pesquisado

Em outras palavras:

Resulta dessas definições que a análise de co-citação e o acoplamento bibliográfico diferem em relação ao nível de análise: enquanto uma co-citação é uma relação de similaridade entre duas publicações citadas, o acoplamento bibliográfico é uma medida de associação entre duas publicações citadas. Esta diferença tem importantes implicações no âmbito analítico da análise de cocitações e do acoplamento bibliográfico. Primeiro, a análise de cocitação é uma abordagem dinâmica, enquanto o acoplamento bibliográfico é estático. Uma co-citação é estabelecida por autores de artigos diferentes dos que ele liga; em outras palavras, é uma relação extrínseca com os documentos envolvidos. Em contraste, um acoplamento bibliográfico é estabelecido através de referências feitas pelos autores dos documentos envolvidos e, portanto, é intrínseco a esses documentos. A força de acoplamento dos documentos publicados é determinada pela quantidade de sobreposição entre suas bibliografias. Portanto, os resultados do acoplamento bibliográfico são independentes do ponto no tempo em que a análise é conduzida, enquanto as frequências de cocitações podem aumentar ao longo do tempo (Vogel & Güttelp, 2013, p. 428).

Permitindo analisar por meio dos autores mais relevantes e os clusters de pesquisa atualmente estruturados que sinalizam como está o contexto da pesquisa internacional sobre a temática escolhida para a pesquisa. Neste quadro temos justamente a descrição singular das principais bibliométrias dos filtros:

Tipo de filtro Bibliométrico	Principais Bibliométrias dos filtros	Definição/ Autor
a. Análise de revistas mais relevantes	Lei de Bradford, fator de Impacto e 80/20	A Lei de Bradford estima o grau de relevância de cada periódico, em dada área do conhecimento. O fator de impacto por sua vez estima o grau de relevância de artigos, cientistas e periódicos científicos, em determinada área do conhecimento. E finalmente a Lei de 80/20 composição, ampliação e redução de acervos de acordo com o uso de 20% da informação por 80% dos usuários.
b. Análise de revistas que mais publicaram sobre o tema	Lei de Bradford	A Lei de Bradford estima o grau de relevância de cada periódico, em dada área do conhecimento.
c. Evolução do tema ano a ano	Obsolescência da literatura e Teoria Epidêmica de Goffman	Estima o declínio da literatura de determinada área do conhecimento baseado nas citações e publicações. A Teoria Epidêmica de Goffman afere a razão de crescimento e declínio de determinada área do conhecimento.
d. Autores que mais publicaram vs. autores que mais foram citados	Lei de Lotka e Lei do Elitismo	A Lei de Lotka estima o grau de relevância de autores, em dada área do conhecimento. E a Lei do elitismo, o tamanho da elite de determinada população de autores. Ambas as leis são baseadas em citações e publicações.
e. Documentos mais citados	Lei do Elitismo, Lei do 80/20 e citações.	A Lei do elitismo estima o tamanho da elite de determinado conhecimento. As citações atribuem aos documentos importância à medida que são citados por outros autores e a Lei de 80/20 pode ser adaptada para encontrar os 20% dos documentos que equivalem a 80% das citações.
f. Países que mais publicaram	Lei do 80/20	Lei de 80/20 composição, ampliação e redução de acervos de acordo com o uso de 20% da informação por 80% dos usuários.
g. Conferências que mais contribuíram	Lei do 80/20	
h. Universidades que mais publicaram	Lei do 80/20	
i. Agências que mais financiam a pesquisa	Lei do 80/20	
j. Áreas que mais publicam	Lei do 80/20	
l. Frequência de palavras-chave	Lei do 80/20	

Quadro 1: Principais Bibliométrias dos Filtros.

Fonte: Mariano e Santos (2017).

Esta ferramenta permite estruturar ainda mais o trabalho científico acadêmico a ser entregue a avaliação de uma banca e apresentado a sociedade como fruto da dedicação, do esforço e da relevância seja na academia seja na sociedade. Alinhando as tendências globais com as respectivas análises dedutivas e indutivas do pesquisador diante do

problema a ser examinado.

Conduzindo esta atividade com destreza, foco, sensibilidade, articulação, rigor científico, acuidade, compreensão, alteridade e significado social. Com instrumentos de historiador, comunicador social, gestor em turismo, administrador. Numa abordagem múltipla e visão holística sobre o problema.

Desenvolvimento:

- a) **Pesquisa Inicial com as palavras-chave: Entrepreneurship, Creative, InnovationStrategies, Comunicaction**

2010 -2021	07 artigos
-------------------	-------------------

Após a primeira rodada de pesquisa no WOS (Web of Science) temos o seguinte quadro comparativo com as palavras-chave iniciais com “words”:

ENTREPRENEURSHIP	CREATIVE	INNOVATIVE STRATEGIES	COMUNICACION
------------------	----------	--------------------------	--------------

Em relação a primeira palavra-chave: ENTREPRENEURSHIP temos:

Após foi realizado upload dos relatórios de informações gerais sobre a palavra-chave:

AREAS	CATEGORIAS	AGÊNCIAS
IDIOMAS	ORGANIZAÇÕES	REGIÕES

SUPORTE	HISTÓRICO	AUTORES
---------	-----------	---------

Dentre os itens acima selecionei cinco para análise inicial:

CATEGORIAS	REGIÕES	HISTÓRICO
------------	---------	-----------

SUPORTE	AUTORES
---------	---------

No que tange a categoria temos:

Figura 3: Categorias de pesquisa da palavra-chave entrepreneurship

No que tange a Regiões temos:

Figura 4: Regiões de pesquisa da palavra-chave entrepreneurship

Fonte: Web of Science (2021).

Fonte: TagCrowd (2021).

Desenvolvendo uma análise inicial após captação dos dados iniciais, temos:

Quadro 2: Suporte de pesquisa da palavra-chave
entrepreneurship

Histórico	2014,2018,2020 maior produção em momentos de crise
Categorias	Humanas Multidisciplinares e Negócios
Regiões	EUA, Reino Unido, Espanha, Países Baixos
Suportes	Artigos e Revisões

Fonte: Criado pelo autor baseado no Web of Science (2021).

A partir do TAG Crowd seguimos para as buscas complementares conectando a palavra-chave inicial com as indicações sugeridas. As quais fizemos da seguinte maneira:

- “entrepreneurship “and “creative”
- “entrepreneurship” and “innovation”
- entrepreneurism” and “communication”

Surgem as seguintes informações:

1) ‘entrepreneurship’ and ‘creative’

Quadro 3: Informações complementares da palavra-chave
“entrepreneurship and creative”

ampla ²	2010-2021	570 artigos
refinada ³	2018-2021	270 artigos
específica ⁴	2018-2021	260 artigos
definida ⁵	2018-2021	100 artigos

Fonte: Criado pelo autor baseado no Web of Science (2021).

2) “entrepreneurship” and “innovation”

Quadro 4: Informações complementares da palavra-chave entrepreneurship and innovation

Ampla	2010-2021	5400 artigos
Refinada	2018-2021	2710 artigos
Específica	2018-2021	2500 artigos
definida ⁶	2018-2021	1260 artigos

Fonte: Criado pelo autor baseado no Web of Science (2021).

3) “entrepreneurship” and “comunication”

Quadro 5: Informações complementares da palavra-chave entrepreneurship and comunication

ampla	2010-2021	4100 artigos
refinada	2018-2021	2710 artigos
especifica	2018-2021	2500 artigos
definida ⁷	2018-2021	1260 artigos

Fonte: Criado pelo autor baseado no Web of Science (2021).

Para o gênero do aplicativo VOSViewer incluímos a lista dos artigos e realizamos o upload com extensão (txt) e encontramos a seguinte

Figura 9: Mapa de calor da palavra-chave entrepreneurship

Fonte: VOSViewer (2021).

Os autores seguem uma sinergia inerente ao tema central da pesquisa, qual seja, o empreendedorismo. Este como ponto de referência para as sincronias posteriores a serem traçadas por meio do refinamento de busca e correlacionadas aos operadores booleanos. Neste caso escolhemos o “and”.

Foi realizado upload e guarda da lista dos 10 artigos mais relevantes para cada uma das quatro buscas realizadas. Após sendo realizada leitura de cada um deles a fim de compreender a pertinência e interface com o problema da dissertação do Mestrado em

2010 -2021	3957 artigos
------------	--------------

Administração com abordagem multidisciplinar.

No aspecto de campo do conhecimento foi realizado o filtro: Humanidades Interdisciplinares com Economia e Negócios. Corroborando para análise qualitativa de dados da parte aplicada com a qualitativa das Sociais no estratagema das Ciências Sociais Aplicadas. Em relação a publicações no período de 2010-2021 temos uma crescente no campo dos Negócios e uma potencialidade em períodos específicos no campo das Humanidades.

Em relação a segunda palavra-chave **CREATIVE** temos o seguinte resultado:

Após foi realizado upload dos relatórios de informações gerais sobre a palavra-chave:

AREAS	CATEGORIAS	AGÊNCIAS
IDIOMAS	ORGANIZAÇÕES	REGIÕES

SUPORTE	HISTÓRICO	AUTORES
---------	-----------	---------

Dentre os itens acima foram selecionados cinco para análise inicial:

CATEGORIAS	REGIÕES	HISTÓRICO
------------	---------	-----------

SUPORTE	AUTORES
---------	---------

Em relação a categorias, temos:

Fonte: Web of Science (2021).

Figura 10: Categorias de pesquisa da palavra-chave creative

Figura 11: Regiões de pesquisa da palavra-chave creative

Fonte: Web of Science (2021).

Em relação as regiões, temos:

Figura 12: Regiões de pesquisa da palavra-chave creative

Fonte: Web of Science (2021).

Fonte: Criado pelo autor baseado na Web of Science (2021).

A partir do TAG Crowd seguimos para as buscas complementares conectando a palavra-chave inicial com as indicações sugeridas. As quais fizemos da seguinte maneira: Como já havíamos utilizado o operador booleano na palavra-chave “entrepreneurship” conectada a “creative” optamos por realizar as buscas consecutivas no WOS somente com a palavra “creative”. Gerando esse quadro:

Quadro 7: Informações complementares da palavra-chave creative

ampla ⁸	2010-2021	3957 artigos
refinada ⁹	2018-2021	1458 artigos
específica ¹⁰	2018-2021	1310 artigos
definida ¹¹	2018-2021	355 artigos

Fonte: Criado pelo autor baseado na Web of Science (2021).

Por meio do aplicativo VOSViewer incluímos a lista dos 10 artigos mais relevantes fazendo upload com extensão (txt) e encontramos as seguintes imagens:

Figura 16: Diagrama de rede da palavra – chave creative

Fonte: VOSViewer (2021).

Figura 17: Mapa de calor Co-citation da palavra – chave creative

Fonte: VOSViewer (2021).

Figura 18: Mapa de calor cupling da palavra – chave Creative

Observamos que tanto o co citation como o coupling descrevem uma não integração das pesquisas realizadas de maneira multidisciplinar tendo em vista que os pesquisadores atuam de maneira muito específica em suas áreas do conhecimento. Estabelecendo clusters entre si e com pouca conectividade com outras pesquisas em campos aparentemente distantes.

Aparece uma oportunidade de avançar por esta inicial não integração para compreender a necessidade inerente de comunicação entre campos das múltiplas áreas com visão holística. Em nossa pesquisa estabelecemos conforme apresentado na Introdução as

2010 -2021	10000 artigos
-------------------	----------------------

facetas de formação acadêmica em História, Comunicação Social, Turismo, Informática e Administração que permitiram uma análise circular e em rede dos elementos estudados. Foram selecionados os dez artigos mais relevantes no WOS no período de 2018 a2021. Realizado o upload e a guarda na pasta específica do computador a fim de leitura posterior. A qual vai proporcionar fundamentação teórica e metodológica para construção do “estado da arte” do tema em voga.

Em relação a terceira palavra-chave **STRATEGIES and INNOVATION** temos o seguinte resultado:

Após foi realizado upload dos relatórios de informações gerais sobre a palavra-chave:

AREAS	CATEGORIAS	AGÊNCIAS
IDIOMAS	ORGANIZAÇÕES	REGIÕES

SUPORTE	HISTÓRICO	AUTORES
---------	-----------	---------

Dentre os itens acima foram selecionadas cinco para análise inicial:

Fonte: Web of Science (2021).

No que tange a Histórico temos:

Figura 21: Histórico da palavra-chave strategies and innovation

Fonte: Web of Science (2021).

No que tange a Suporte temos:

Figura 22: Histórico da palavra-chave strategies and innovation

Fonte: TagCrowd (2021).

Em análise inicial após a captação destes dados temos:

Quadro 8: Suporte de pesquisa da palavra-chave strategies and innovation

Histórico	Evolução crescente sendo o ano de 2020 o de maior destaque
Categorias	Desenvolvimento, Sustentabilidade, Negócios
Regiões	EUA, China, Itália, Reino Unido, Canadá, Países Baixos
Suportes	Artigos e Revisões

Fonte: Criado pelo próprio autor baseado no Web of Science (2021).

A partir do TAG Crowd seguimos para as buscas complementares conectando a palavra-

ampla ¹²	2010-2021	10000 artigos
refinada ¹³	2018-2021	10000 artigos
específica ¹⁴	2018-2021	10000 artigos
definida ¹⁵	2018-2021	2562 artigos

chave inicial com as indicações sugeridas. As quais fizemos da seguinte maneira:

- Utilizando operador booleano “and” foi realizada nova busca no WOS com a palavra-chave: “Strategies” and “Innovation”
- Utilizando a “word” foi realizada nova busca no WOS com a palavra-chave: “Strategies”

Gerando esse quadro:

Quadro 9: Informações complementares da palavra-chave strategies and innovation

Fonte: Criado pelo próprio autor baseado no Web of Science (2021).

Figura 27: Mapa de calor de acoplamento da palavra-chave strategies and innovation

Fonte: VOSViewer (2021).

Observamos que tanto o co - citation como o coupling descrevem uma integração das pesquisas realizadas de maneira multidisciplinar tendo em vista que os pesquisadores analisam ações e problemas que utilizam elementos comuns dos marcos teóricos das Estratégias. Criando alguns clusters os quais aparecem nas cores vermelho, amarelo, azul e roxo das imagens.

Ratificando a necessidade justamente de aglutinar as pesquisas e ações de maneira multidisciplinar e integrada. Somando ações um dos outros com objetivos direcionados a resolução dos problemas apresentados no decorrer da pesquisa. No diagrama de rede temos o conhecimento e performance como pontos de destaque. Algo que se interliga a proposta da presente dissertação na escolha da metodologia pesquisa-ação no grupo focal. Justamente permitindo a troca, o compartilhamento, a melhoria da performance, o

trabalho em rede.

Foram selecionados os dez artigos mais relevantes no WOS no período de 2018 a2021. Realizado o upload e a guarda na pasta específica do computador a fim de leitura posterior. A qual vai proporcionar fundamentação teórica e metodológica para construção do “estado da arte” do tema em voga.

AREAS	CATEGORIAS	AGÊNCIAS
IDIOMAS	ORGANIZAÇÕES	REGIÕES

Em relação a quarta palavra-chave **COMUNICATION** temos o seguinte resultado:

2010 -2021	10 artigos
-------------------	-------------------

Após foi realizado upload dos relatórios de informações gerais sobre a palavra-chave:

SUPORTE	HISTÓRICO	AUTORES
---------	-----------	---------

Dentre os itens acima foram selecionadas cinco para análise inicial:

CATEGORIAS	REGIÕES	HISTÓRICO
------------	---------	-----------

No que tange a categoria temos:

Figura 28: Categoria da palavra-chave communication

Fonte: Web of Science (2021).

Figura 30: Histórico da palavra – chave communication
Fonte: Web of Science (2021).

Fonte: Web of Science (2021).

De maneira complementar e seguindo os passos do método TEMAC executei o upload

da pesquisa inicial realizada no WOS com a respectiva palavra-chave e suas referências bibliográficas completas no formato (txt) no aplicativo Tag Crowd. Segue a nuvem de palavras:

Fonte: TagCrowd (2021).

Em análise inicial após a captação destes dados temos:

Quadro 10: Suporte de pesquisa da palavra-chave communication

Fonte: Criado pelo próprio autor baseado no Web of Science (2021).

A partir do TAG Crowd seguimos para as buscas complementares conectando a palavra-chave inicial com as indicações sugeridas. As quais fizemos da seguinte maneira:

- a) Utilizando o processo “word” no WOS encontramos 10 artigos
- b) Como a palavra-chave já tinha sido articulada no operador booleano com “entrepreneurship” and “innovation” a opção de realizar a primeira ação foi mantida

Gerando esse quadro:

2019-2021	10 artigos
------------------	-------------------

Por meio do aplicativo VOSViewer incluímos a lista dos 10 artigos mais relevantes

<p>Histórico</p>	<p>O ano de 2020 foi o maior destaque, sendo que existe pouca publicação na área</p>
<p>Categorias</p>	<p>História, Economia, Ciências da Saúde, humanas</p>
<p>Regiões</p>	<p>Brasil, Itália, EUA. Espanha</p>
<p>Suportes</p>	<p>Artigos</p>

fazendo upload com extensão (txt) e encontramos as seguintes imagens:

Figura 35: Diagrama de rede da palavra – chave communication and strategy

Figura 36: Diagrama de rede da palavra – chave comunicação and innovation

Fonte: VOSViewer (2021).

Figura 37: Mapa de calor co-citation da palavra – chave communication and strategy

Fonte: VOSViewer (2021).

Figura 38: Mapa de calor coupling da palavra – chave communication and strategy

Fonte: VOSViewer (2021).

Observamos que tanto o co citation como o coupling descrevem uma integração das pesquisas realizadas de maneira multidisciplinar tendo em vista que os pesquisadores analisam ações e problemas que utilizam elementos comuns dos marcos teóricos das Estratégias. Criando alguns clusters os quais aparecem na cor vermelho nas imagens.

Ratificando a necessidade justamente de aglutinar as pesquisas e ações de maneira multidisciplinar e integrada. Somando ações um dos outros com objetivos direcionados a resolução dos problemas apresentados no decorrer da pesquisa. No diagrama de rede temos a customização, impacto e implementação (comunicação e estratégia); design, valor, tecnologias (comunicação e inovação) como pontos de destaque. Algo que se interliga a proposta da presente dissertação na escolha da metodologia pesquisa-ação no grupo focal. Justamente permitindo a troca, o compartilhamento, a melhoria da performance, o trabalho em rede.

Foram selecionados os dois artigos mais relevantes no WOS no período de 2019 a 2021. Realizado o upload e a guarda na pasta específica do computador a fim de leitura posterior. A qual vai proporcionar fundamentação teórica e metodológica para construção do “estado da arte” do tema em voga.

a) Análise dos artigos selecionados no WOS e sob guarda na pasta específica.

A etapa de análise dos dados disponibilizados pelo WOS (web of Science) foi realizada seguindo o fluxo: busca com filtros de histórico, relevância e área do conhecimento--- seleção dos 10 artigos mais relevantes guarda na pasta específica no formato PDF ---- leitura apurada de cada artigo na íntegra --- fichamento --- observações com a pesquisa em tela inclusão nos anexos da dissertação com link para acesso gratuito análise na revisão de literatura.

As quatro palavras-chave articuladas a pesquisa em questão são: Empreendedorismo, Criatividade, Estratégias Inovadoras, Comunicação. Elas conectam o tema e abordagem como elo fundamental na construção do modelo de interpretação e coleta de dados por parte do pesquisador. Uma ação em rede e articulada com a visão holística construída com a formação de historiador, comunicador social, administrador, especialista em tecnologias da Educação, gestor em turismo.

Foram dez artigos selecionados para integrarem a base conceitual por meio de análise dedutiva e indutiva com vistas a compreender a maneira pela qual os empreendedores

criativos digitais consegue consumir suas estratégias inovadoras na comunicação junto a seus clientes nas redes sociais.

Uma percepção relevante é justamente a escolha da metodologia a ser utilizada como ferramenta de validação de análise do problema: grupo focal, entrevistas com participantes de forma fechada, experiência singular, análise de processos realizados. Dando o caráter aplicado a Administração tendo em vista ser parte do campo de conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas.

De outro lado a construção dos referenciais teóricos buscou em autores primários dos estudos na Administração para coadunar com as análises e percepções apresentadas por meio de artigos e revisões entre pares. Compartilhando clusters de conhecimento e aprendizagem com leituras mais abrangentes e releituras de obras clássicas.

Nessa pesquisa para o Mestrado em Administração buscamos referências importantes em diversos campos do conhecimento a fim de permitir a elasticidade do processo criativo de conhecimento. Este alargamento permite compreender de forma especial o olhar empreendedor e a sensibilização da criatividade pelas nuances do emissor receptor de maneira dialógica e circular.

Autores como: *Porter, Shanes, Shepard, Marshall, Katz, Müller, Kurtz, Moser, Schumpeter, Baron, Cohen* foram fundamentais na condução dos estudos multidisciplinares tendo como foco o Empreendedorismo, Estratégias, Comunicação, Inovação, Criatividade. Sendo suas teorias incluídas nessa dissertação em diversos momentos e capítulo complementares.

A seu tempo e no contexto em que estavam vivenciando conseguiram ter a clareza, a objetividade, a abrangência necessária no intuito de deixar um legado relevante para os pesquisadores de outrora. Tendo sido referenciados nos dez artigos citados acima e nos anexos. Segue abaixo o quadro com os artigos citados nesta análise:

Quadro 11: Quadro de artigos

Título	Ano de publicação	Autores
Impact of Perceived livelimumood risk on livelimumood strategies: a case study in Shyang River Basin, China	17 de junho de 2019	Su, Fong Udoy, Seikio Ian, Hay

Pricing decisions and Innovation Strategies Choice in Supply Chain with Competing Manufacturers and Common Supplier	22 de outubro de 2019	Bin, Lin Guohua, Yang Qi, Zlang
Ambidexterity in external knowledge search strategies and innovation performance: mediating role of balanced innovation and moderating role of absorptive capacity	18 de setembro de 2019	Cloo, Kim Myung, Sub Lin Yoo, Joe
Design and Testing of a flexible inclinometer probe for model tests of landscape deep displacement measurement	14 de junho de 2018	Zhang, Tang, Li, Lu, Cai, Tan
Bilingualism and Regional entrepreneurship	28 de junho de 2020	Audretsch, D Belitski, M Eichler, G Lazzaro, E
Linking the Creative Economy with Universities		
Entrepreneurship: A Spillover Approach	21 de janeiro de 2021	
Strategic entrepreneurship behavior and innovation ambidexterity of young technology – based firms in incubators	29 de Agosto de 2020	Hughes, M Hughes, P Morgan, R Hodgkinson, I Lee, Y

How does the WHO Surgical Safety Checklist fit with existing perioperative risk management strategies? An ethnographic study across surgical specialties	12 de fevereiro de 2020	Wahele, Hild Haugen, A Wiig, Siri Softeland, Erik Harthug, Stig
Creative teaching behaviour of Health Care School teachers in Taiwan: Mediating and Moderation Effects	04 de junho de 2019	Liu, Hsing Yuan Wang, I-Teng
The Evolutionary Model of Corporate Entrepreneurship: A Case Study of Samsung Creative-Lab	30 de outubro de 2020	Shin, Bo Cho, Keun

Fonte: Criado pelo próprio autor baseado no Web of Science (2021).

b) Correlações entre o método TEMAC e a Revisão de Literatura

O método TEMAC apresenta uma metodologia de fluxo de pesquisa a fim de elaborar a Revisão de Literatura em trabalhos científicos acadêmicos por meio da busca de informações em banco de dados internacionais com no caso em tela do Web of Science. Permitindo ao pesquisador estabelecer as devidas conexões com o que há de mais atualizado no mundo da pesquisa internacional.

A Revisão de Literatura tem como objetivo demonstrar o “estado da arte” sobre o tema a ser aprimorado pelo estudante a nível de Mestrado e Doutorado. Perfazendo uma composição de dados que visa fundamentar os alicerces teóricos do seu produto: dissertação ou tese. Permeando as análises e inserção de dados da maneira mais conectada possível com os indicadores globais captados por esses motores de busca avançada.

A etapa de análise dos dados disponibilizados pelo WOS (web of Science) foi realizada

seguindo o fluxo: busca com filtros de histórico, relevância e área do conhecimento----
seleção dos 10 artigos mais relevantes guarda na pasta específica
no formato PDF ---- leitura apurada de cada artigo na íntegra --- fichamento ---
observações com a pesquisa em tela inclusão nos anexos da dissertação com link para
acesso gratuito análise na revisão de literatura.

Cada etapa do fluxo permite um passo na construção das análises quantitativas e
qualitativas com olhar holístico sobre o problema a ser enfrentando. Fazer a melhor
pergunta requer elementos iniciais que permitem escolher os dados relevantes e montar a
base de teórica de observação. Construindo modelos mentais de pesquisa e integração
com as áreas do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a elaboração desta Revisão de Literatura é possível compreender a grandeza e
necessidade em mergulhar na base de dados de buscadores com alta performance como o
Web of Science. Realizando a coleta de materiais essenciais na alimentação da base
teórica a ser formulada nas entrelinhas da dissertação em processo de finalização.

Algumas aparentes deficiências nos resultados da pesquisa com filtro nos aplicativos
disponibilizados trouxeram luz a perspectiva de alavancagem desta pesquisa como
baluarte da visão holística com métodos operacionais qualitativos e quantitativos numa
abordagem circular e multidisciplinar.

O olhar criativo somado a inovação constante permitem a pesquisa inicial traçar roteiros
ainda não conhecidos. Contudo com sensibilidade, destreza, firmeza, relevância,
competência, sustentabilidade é possível ir além do habitual. Enxergar nos bastidores das
tabelas, dos números, das formas. Conectar saberes. Pensar em rede.

Os personagens da História. As memórias da Comunicação Social. Os roteiros
formativos. As técnicas da Informática. Os processos da Administração. A fluidez nos
procedimentos. A leveza das técnicas. A essência das palavras. A chave das teorias.
Conduzem ao olhar para além da janela. Redesenhado a cada momento na leitura das
referências e dos meta dados.

O campo do saber está aberto a ousadias sublimes. A temática do estudo ligando
Empreendedorismo, Criatividade, Inovação, Comunicação, as Estratégias Inovadoras e
Educação conectadas entre si numa perspectiva holística e multicultural é algo instigante
e nos remete a Antiguidade Clássica. Onde a agora era o espaço da divulgação, da
percepção, da troca, do compartilhamento.

Na atualidade temos a perspectiva híbrida, na qual as pessoas estão online e offline simultaneamente. No qual os criativos conseguem apropriar-se com excelência das ferramentas e elencar suas mensagens. Gestando sonhos e produzindo tendências tanto para produtos como para protótipos. Numa perspectiva dialógica e intercultural.

REFERÊNCIAS

ABRAMO, G., & D'Angelo, C. A. (2011). **Evaluating research: from informed peer review to bibliometrics**. *Scientometrics*, 87(3), 499-514.

ABRAMO, G., D'Angelo, C. A., & Di Costa, F. (2009). **Research collaboration and productivity: is there correlation?**. *Higher Education*, 57(2), 155-171.

GONÇALVES, Hiram de Melo. **Manual de elaboração da Revisão de Literatura**. Venkon. Março de 2021.

HIRSCH, J. E. (2005). **An index to quantify an individual's scientific research output**. *Proceedings of the National academy of Sciences of the United States of America*, 102(46), 16569.

MARIANO, Ari Melo e SANTOS, Rocha Maria. **Revisão de Literatura: Apresentação de uma Abordagem Integradora**. XXVI Congresso Internacional AEDEM | 2017.

AEDEM International Conference - **Economy, Business and Uncertainty: ideas for a European and Mediterranean industrial policy?** Reggio Calabria (Italia) | 4 y 5 de septiembre de 2017 ISBN: 978-84-697-5592-1.

MARK, Saunders. LEWIS, Phillip. THOMHILL, Adrian. **Research Methods for Business Students**. Fourth Edition. Prentice Hall, EUA, 2006.

VOGEL, R., & GUTTEL, W. H. (2013). **The dynamic capability view in strategic management: A bibliometric review**. *International Journal of Management Reviews*, 15(4), 426-446.